

BOLETIN TRIMESTRE 2
2023

OND
Observatorio Nacional sobre Drogas

Juntos
en la lucha
contra las adicciones

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 30 de junio de 2023.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO	3
INTRODUCCION	5
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID TRIMESTRE 2 - 2023.....	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres.....	7
Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	7
Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta	8
Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios	10
Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios	11
Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	12
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN.....	13
Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género	13
Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico	14
Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género	14
Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico	15
Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género	15
Gráfica No. 19 Bienestar Laboral, Asistencia por Grupo Étnico	16
Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género	16
Gráfica No. 21 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico	17
Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Género	17
Gráfica No. 23 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico	18
Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género	18
Gráfica No. 25 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico	19
Gráfica No. 26 Unplugged, Asistencia por Género	19
Gráfica No. 27 Unplugged, Asistencia por Grupo Étnico	20

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL TRIMESTRE 2 - 2023 21

 Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 2 - 2023 21

 Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 2-2023 22

FUENTES DE INFORMACIÓN 23

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID TRIMESTRE 2 - 2023

En el Trimestre 2 se atendió a 464 usuarios, que totalizaron 2,123 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

En el Trimestre 2, de acuerdo a las asistencias registradas se puede establecer que el 56.29% de usuarios son hombres y el 43.71% son mujeres, teniendo una diferencia de 12.58% entre ambos sexos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres

De 2,123 asistencias en el Trimestre 2, el 78.85% de las asistencias son de tipo reconsulta mensual, el 15.07% son asistencias a talleres, el 5.79% de las asistencias son consultas nuevas y el 0.29% son asistencias de usuarios que reingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios

Las asistencias en gran mayoría pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta

La siguiente gráfica nos muestra la cantidad de Asistencias por Área de Consulta. En Trimestre 2, llegaron 123 nuevos usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios

De las asistencias registradas, las sustancias que reportan los usuarios por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por consumo de Marihuana y luego por los que consumen Clorhidrato de Cocaína.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios que están en tratamiento, podemos observar que el consumo de Alcohol, de marihuana y de Clorhidrato de Cocaína es mayor en hombres

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, que en su mayoría son personas solteras.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios

El 66.84% de asistencias de son usuarios remitidos de Juzgados y con un porcentaje más bajo los usuarios que asisten remitidos de programas de gobierno y los usuarios Voluntarios, y en porcentaje más bajo los que asisten de derivados de una municipalidad.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios, podemos definir que el 39.96% reportan no tener religión, seguidos por un 29.88% que reportan ser católicos y el 28.65% de los que reportan ser evangélicos, los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios

De las asistencias de los usuarios, podemos definir que el 18.13% reportan tener entre 19 a 24 años, el 17.38% reportan tener entre 25 a 30 años y el 14.08% reportan tener entre 30 a 34 años, los demás rangos etarios son menores.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento

De 2,123 asistencias, el 97.36% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio

De 2,067 asistencias del departamento de Guatemala, el 64.34% son de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

En el municipio de Guatemala, de 1,330 asistencias de la Ciudad de Guatemala, las zonas con mayor número de usuarios que asisten al CTA son: zona 18 con 296 asistencias, zona 7 con 184 asistencias, zona 1 con 183 asistencias y zona 6 con 176 asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Bienestar Laboral, Construyendo en Comunidad, Familias Fuertes, Por un Mundo Libre de Drogas, Unplugged.

Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género

De 12,342 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 51.70%, la participación de hombres del 48.25% y el 0.05% no especificó el género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico

De 12,342 beneficiarios del programa, el 94.13% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 2.97% pertenece al grupo maya, el 2.86% pertenece al grupo mestizo y el 0.04% pertenecen al grupo étnico garífuna.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género

De 2,975 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 52.87% y la participación de hombres del 47.13%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico

De 2,975 beneficiarios del programa, el 83.29% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 13.04% pertenece al grupo mestizo, el 3.63% pertenece al grupo maya y el 0.04% pertenece al grupo garífuna.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género

De 1,558 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 45.64%, la participación de hombres del 54.30 y el 0.06% no especificó el género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Bienestar Laboral, Asistencia por Grupo Étnico

De 1,558 beneficiarios del programa, el 59.88% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 38.70% pertenece al grupo mestizo, el 1.09% pertenece al grupo maya y el 0.33% pertenece al grupo xinca.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género

De 3,288 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 51.67%, la participación de hombres del 47.84% y el 0.49% no especificó el género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico

De 3,288 beneficiarios del programa, el 81.69% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 16.73% pertenece al grupo mestizo, el 1.49% pertenece al grupo maya y el 0.09% pertenece al grupo garífuna.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Género

De 937 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 56.35% y la participación de hombres del 43.65%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 23 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico

De 937 beneficiarios del programa, el 93.60% no especifico el grupo étnico al que pertenecen y el 6.40% pertenece al grupo mestizo.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género

De 3,440 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 47.38%, la participación de hombres del 52.70% y el 0.15% no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 25 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico

De 3,440 beneficiarios del programa, el 62.21% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 28.78% pertenece al grupo étnico mestizo, el 3.92% pertenece al grupo maya, el 0.06% pertenece al grupo garífuna y el 0.03% pertenece al grupo xinca.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 26 Unplugged, Asistencia por Género

De 516 beneficiarios en el programa, la participación de mujeres fue del 50.58% y la participación de hombres del 49.42%.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 27 Unplugged, Asistencia por Grupo Étnico

De 516 beneficiarios del programa, el 68.80% no especificó el grupo étnico al que pertenecen, el 25% pertenecen al grupo étnico mestizo y el 6.20% pertenece al grupo maya.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL TRIMESTRE 2 - 2023

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 2 - 2023

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Cocaína con un total de 3,128.25 Kilogramos.

SUSTANCIAS INCINERADAS Trimestre 2 - 2023		
Sustancia	Cantidad	Unidad
Acetona	2.10	Litro(s)
Amapola	1.50	Kilogramo(s)
Anfetaminas	14.30	Gramo(s)
Cannabis (Marihuana)	78.67	Kilogramo(s)
	60.00	Mililitro(s)
Carbonato de Calcio	1.42	Kilogramo(s)
Cocaína	3,128.25	Kilogramo(s)
Crack	0.42	Kilogramo(s)
Heroína	1.01	Kilogramo(s)
Hidróxido de Calcio	1.00	Gramo(s)
Metanfetamina y/o Anfetaminas	99.20	Gramo(s)
Metanfetaminas	180.10	Gramo(s)
Planta de amapola	20.00	Gramo(s)
Planta de Coca	2.12	Kilogramo(s)
Sustancias Negativas	10.56	Kilogramo(s)
	315.00	Mililitro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 2-2023
 Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	126
Quetzaltenango	52
Petén	28
Izabal	17
Escuintla	13
El Progreso	10
Huehuetenango	10
Suchitepéquez	9
Alta Verapaz	9
Sacatepéquez	8
Retalhuleu	8
Santa Rosa	7
Jutiapa	5
Quiché	5
Chimaltenango	4
Jalapa	4
Chiquimula	2
Baja Verapaz	1
Sololá	1
TOTAL	319

Fuente: MINGOB / SECCATID

Fuente: MINGOB / SECCATID

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 3 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 4 Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 5 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 12 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 13 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 14 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Género
- Gráfica No. 15 Mis Primeros Pasos, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 16 PRONEPI, Asistencia por Género
- Gráfica No. 17 PRONEPI, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 18 Bienestar Laboral, Asistencia por Género
- Gráfica No. 19 Bienestar Laboral, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 20 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Género
- Gráfica No. 21 Construyendo en Comunidad, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 22 Familias Fuertes, Asistencia por Género
- Gráfica No. 23 Familias Fuertes, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 24 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Género
- Gráfica No. 25 Por un Mundo Libre de Drogas, Asistencia por Grupo Étnico
- Gráfica No. 26 Unplugged, Asistencia por Género
- Gráfica No. 27 Unplugged, Asistencia por Grupo Étnico

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante Trimestre 2 - 2023
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones Trimestre 2 - 2023

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Fredy Anderson

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2023

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>